

BOSHLANG'ICH SINFLARDA "TABIATSHUNOSLIK" FANINING O'RNI VA AHAMIYATI

Kakabayeva Gurbanjemal

NDPI

Boshlang'ich ta'lim fakultetining 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15576425>

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosan boshlang'ich sinflarda "Tabiatshunoslik" fanining o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Unda o'quvchilarga tabiatni qanday asrashni tabiat haqidagi tasavvurlarini va tushunchalarni shakllantirishga o'rgatishning usullari va yollari haqida.

Kalit so'zlar: Tabiat, Tabiatshunoslik, atrof - muhitni asrash, tabiatdan foydalanish, tabiat boyliqlari, o'simliklar, hayvonat dunyosi.

Tabiat odamning paydo bo'lgunicha ham odam ishtiroki bilan mavjud borliq hisoblanadi mikro makro mega dunyolar jonsiz va jonli narsalar bor tormanada tabiat fanlari o'rganadigan obyekt tabiat odamga jamiyatga bog'liq bo'lmagan qonuniyatga buvisinadi odam tabiatning bir qismi bo'lib hisoblanadi odam tabiat qonunlarni o'zgartira olmaydi faqat qonunlardan foydalanib tabiat elementlarni qismlarini o'zlashtirishi mumkin tabiat tushunchasi insoniyat jamiyati yashashi tabiiy sharoitlarning majmui sifatida ham qaraladi.

Tabiat atamasi keng monada fizik material olamni bildiradi kundalik turmushda tabiat so'zi ostida odam ta'siri ostida ko'p bo'lmagan atrof-muhit va undagi qayoq nazarda tutiladi birinchi holda tabiatni umuman fan deb olsak ikkinchi holda bo'lsa tabiatshunoslik fani o'rganadi. Tabiat bu odamlarni qurshab olgan atrof-muhit ya'ni yoshil olam hisoblanadi. Odamning hayotda tabiatning biosferaning uyg'un sharoitiga bog'liq bo'lib hisoblanadi bu sharoit salbiy tomonga o'zgartirilsa odamning normal yashashga ham tulga tushishi mumkin shu sababli ham bir qancha ekologik muammolar paydo bo'ladi ilmiy texnik yutuqlaridan noto'g'ri haydalanish biosferaning buzilishiga olib keladi va atrof muhitga ham tabiatga zarar etadi bundan bir qancha ekologik muammolar kelib chiqadi. Shu sababli ham boshlang'ich sinf o'quvchilarga atrof-muhitni himoya qilishni umuman asrashni va tabiiy boyliklardan oqilona darajada foydalanishni o'rgatish lozim hisoblanadi.

Asosan boshlang'ich sinflarda shunoslik darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarni tabiatni kuzatishga o'rgatish ulardan mehnat ko'nikmalarini va tabiatda ongli munosabatini shakllantirishda iborat bo'ladi ana shu muhim tala talablarini bajarish avbob tabiati haqidaki tasavvur va tushunchalarni shakllantirishda boshlanadi.

Maktab dasturi talablari asosida darslar samaradorligini oshirish avvalo o'quvchilarning mustaqil kuzatishlarini to'g'ri tashkil qilishdir o'quvchilarda u yoki bu tushunchani shakllantirishda narsalar to'g'risida aniq tasavvurlar hosil qilish organizgan materialni atrof-muhit bilan bog'lash hissiy idrok muhim ahamiyatga ega ya'ni tabiatshunoslik fanlarni o'rganish jarayonida olgan bilimlarni asosda real borliq bilan ongli ravishda munosabat o'rnatishlari shuning uchun fanga qiziqtirishning turli yo'llarini qo'llash o'quvchi holatlari vositalarida olaman real tabiatni umumlashtirish bir briga bog'lab tushuntirish lozim. Boshlanish sinfi o'quvchilarida tabiatshunoslikdan o'rgatilgan narsalarni real hayotda qo'llab bilishlarni va va amaliyotda o'sha o'rgangan narsalarni o'rgangan narsalarni qo'llab bilishidan iborat hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytishim joizki boshlamas sinflarda asosan tabiatshunoslik fanining

maqsadi va uning yo'nalishlarini o'rgatish juda muhim hisoblanadi chunki tabiatshunoslik fani orqali o'quvchilarga tabiat atrof-muhitni asrash uning himoya qilish tabiiy boyliklarimizni yerosti yo'l yer usti boyliklarimizni o'rgatish va tabiatdan foydalanish o'simliklarga va hayvonot dunyosiga zarar yetkazmay o'tkazmaslikni o'rgatish lozim. Bunda asosan o'qituvchilarning o'rni juda katta hisoblanadi chunki tabiiyshunoslik fani orqali o'qituvchilar o'quvchilarga tabiatdagi hodisalar haqida tushunchalarni shakllantiradilar va bilim hamda beradilar usha bilim va ko'nmalarni o'quvchilar amalda sinab ko'rishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Asosan o'quvchilarga boshlang'ich sinfdan ekologik muammolar atrof-muhitni asrashni hayvonot dunyosiga o'simlik dunyosiga zarar yetkazmaslikni o'rgatish o'rgatish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki bunday narsalarni o'rgatsak ular o'sha narsalarga rioya qiladilar va ekologik muammolar kelib chiqishi kamayib boshlaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.M. Pulatova, D. M. Sultonova, Z. N. Mamarajabova "Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi" Toshkent - 2014.
2. M.I. Nuriddinov " Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi " Toshkent - 2005.
3. A. Bahramov, Sh. Sharipov, M. Nabiyeva " Tabiatshunoslik" Toshkent - 2020.
4. Arxiv.uz